

Соболева Наталя¹

Email: 20sonata12@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5503-203X>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19511433>

Національна солідаризація українського суспільства в контексті російсько-української війни: виклики та загрози

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

У класичних і сучасних наукових концепціях соціальна солідарність розглядається як цілісність і єдність внаслідок спільних ідей, почуттів, цінностей культури, моральних норм, які забезпечують співпрацю, допомогу та підтримку у суспільстві. Ю. Габермас розробив концепцію діалогічної форми солідарності, в якій вона розуміється як підсумок консенсусу між громадянами, слугуючи основою дій, орієнтованих на взаєморозуміння за допомогою соціального діалогу (Габермас, 2000). Дослідники при вивченні процесів формування соціальної солідарності спрямовують свої зусилля на її різні аспекти, зосереджуючись на тих ознаках, які є суттєвими з огляду конкретних дослідницьких завдань. При цьому одні фахівці, пропонуючи власні варіанти теоретичних концептів соціальної солідарності, наголошують на таких ознаках, як кооперація, згуртованість, консолідація, допомога і сприяння «своїм» тощо, інші зосереджуються на таких ознаках, як довіра, наявність загальних ідей, поглядів, цілей, а треті – на належності до якогось цілого, певного «ми», на процесах самоідентифікації, визначенні ступеня або типу інтеграції різних спільнот, а також індивідів до тієї або тієї групи. Основними суб'єктами формування соціальної солідарності виступають різні спільноти; органи державної влади та місцевого самоврядування і їх представники; політичні партії, громадські організації і асоціації; підприємства та різні бізнес-структури, освітні установи, ЗМІ та соціальні мережі, харизматичні особистості, лідери громадської думки, авторитетні діячі тощо.

Агресивна війна проти України з боку Росії стала справжнім історичним випробуванням для українського суспільства на патріотизм, солідарність та громадянську позицію кожного українця щодо реального ставлення до незалежності української держави як вищої цінності. Населення України зіткнулося з необхідністю чинити опір та протидіяти спробам противника знищити українців не лише політично й економічно, але й суто фізично та психологічно. Спротив цим агресивним діям напряму залежить від того, наскільки українці здатні усвідомлювати та приймати реальність війни, трансформувати та створювати нові способи соціальної взаємодії, ефективно

¹ Доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології, Інститут соціології НАН України.

використовувати наявні ресурси для підтримки життєздатності людей в умовах екзистенційної кризової ситуації, зумовленої російською військовою агресією. Рівень солідарності оцінюється за ставленням населення до таких питань, як визначення причин і характеру війни та дії влади і місцевих адміністрацій в умовах війни, організація спротиву на державному рівні, за рівнем патріотичної готовності захищати свою землю від ворога, за наявністю спільного бачення розв'язання проблем, спричинених агресією, та здатністю платити ту чи іншу ціну за перемогу або мирну угоду. Зрозуміло, що повного консенсусу у суспільстві з цих питань досягнути неможливо, й розмаїття думок українців з цього приводу є цілком нормальним явищем.

Попри те, що війна спричинила кардинальний переворот у суспільній свідомості, не можна стверджувати, що більшість громадян переживають відчуття національної єдності однаковою мірою. Українці залишаються різними за етнічними, мовними, культурними ознаками, політичними вподобаннями, а також навіть за розумінням межі жертв, як припустимої заради збереження суверенітету нашої держави. Війна є незаперечним фактором життя всіх українців, незалежно від того, що їх роз'єднує, але по-різному визначає думки та суспільні позиції щодо власного життя кожного з громадян, визначаючи розподіл нації на тих, хто відчуває себе «всередині» й тих, хто намагається дистанціюватися від проблем сьогодення і триматися «осторонь» війни.

Проте така подія, як війна, особливо якщо вона вважається більшістю населення справедливою, захисною, зазвичай об'єднує суспільство, змушуючи відкласти розв'язання менш важливих соціальних і політичних конфліктів. Особливістю взаємодії громадянського суспільства і держави в Україні сьогодні є те, що громадянське суспільство і держава об'єднані єдиною метою, спрямованою на перемогу над ворогом, розбудову збройних сил, збереження життя і здоров'я українців, відновлення територіальної цілісності країни, досягнення справедливого миру, збереження державної суб'єктності України, захист суверенного права українського народу самому визначати своє майбутнє. Питання консолідації українського суспільства та забезпечення єдності громадянського суспільства і правлячої політико-управлінської еліти під час війни постало особливо гостро. Коли країна стикнулася зі спільним ворогом, люди об'єдналися і продемонстрували більшу солідарність зі своїми лідерами та більшу довіру до них, що відобразилося на суттєвій підтримці очільника держави та уряду. Одночасно зросло й позитивне ставлення до владних інститутів. Чіткий взаємозв'язок цього ставлення з вірою в перемогу та налаштованістю українців на безкомпромісність результатів цієї перемоги в черговий раз засвідчив унікальний феномен політичної єдності та згуртованості влади та народу, який проявляється насамперед у часи екзистенційних загроз (Резнік, 2023).

В умовах повномасштабної війни усталені соціальні зв'язки та звичний устрій життя українців зазнали кардинальних та багато в чому негативних змін. Визначальним соціально-психологічним чинником соціальної солідаризації та соціальної диференціації стала безпека життя.

Ідентифікаційні процеси в суспільстві реалізуються насамперед на основі поділу на «ми-вони» чи «свій–чужий». Слід зважати на те, що впродовж тривалого часу (задовго до повномасштабної війни) в українському суспільстві доволі гостро стояли мовні, деякі етнічні, регіональні, конфесійні питання з відповідними типами ідентифікацій. Старі суперечності, пов'язані з діяльністю УПЦ (МП) стали ще більш напруженими, оскільки багато представників цієї конфесії або відкрито стали на бік ворога, або перетворились на інструмент російського впливу на вірян. Під час війни з'явилися й інші лінії розколів, пов'язані з загрозами горизонтальної дезінтеграції України. Дослідники фіксують певне напруження між різними групами в суспільстві, зокрема між внутрішніми переселенцями і автохтонними мешканцями, людьми, що залишилися в Україні, й тими, що виїхали за кордон, коли позначилися певні лінії розколів між тими, хто на фронті, і тими, хто ще не воює або більше того – всіляко намагається уникнути мобілізації, як загрозу виникнення потенційних конфліктів між цими соціальними групами.

В червні 2023 року Національним інститутом стратегічних досліджень (НІСД) було проведено експертне опитування щодо актуальних ключових внутрішньополітичних загроз для України під час війни, що мають потенціал збереження у період майбутньої відбудови країни – «Аналіз загроз національній безпеці у сфері внутрішньої політики». Експертами були співробітники інституту та близько 50 спеціалістів (науковців, громадських активістів, управлінців, журналістів), які представляють загальноукраїнські та регіональні інституції. До переліку найважливіших соціальних проблем сьогодення, які несуть найбільші ризики для внутрішньополітичної стабільності країни, на думку учасників проекту, передусім увійшли такі явища як корупція; недостатня ефективність влади; низька стійкість державних інститутів; посилення горизонтальної дезінтеграції суспільства; наявність інструментів російського впливу, якими виступають УПЦ (МП), проросійські політики та інформаційні ресурси; демографічна криза, депопуляція та пов'язані з цим втрати людського капіталу. Менш критичними на даний момент, але такими, що мають високий дестабілізаційний потенціал, експерти вважають проблеми певної деградації демократичних інститутів та обмеження політичних свобод, а також погіршення якості діалогу між владою і суспільством; наявність політичних конфліктів; слабку ефективність інформаційної політики і контрпропаганди; втому і психологічне виснаження населення від війни; відсутність у людей чіткого образу майбутнього країни. За прогнозом експертів ймовірність реалізації дестабілізаційного потенціалу зазначених загроз може помітно зрости під час повоєнної відбудови порівняно з періодом воєнного стану. Якщо впродовж воєнного стану основні небезпеки формуватимуться саме в системі державного управління та політичної сфери, то під час відбудови вони вже будуть зосереджені в соціально-економічній сфері. На підставі результатів цього опитування було зроблено висновок, що ефективна протидія держави та суспільства внутрішньополітичним загрозам є важливим фактором як

стійкості України перед російською агресією, так й успішної повоєнної відбудови та модернізації країни (Аналіз загроз національній безпеці у сфері внутрішньої політики. Експертне опитування (2023). Київ: НІСД. 14 липня.).

Сьогодні Україна як ніколи потребує зміцнення союзу влади та суспільства, бо впродовж війни довіра до державних інституцій не зберігається на тому високому рівні, як на початку війни. Суспільство оцінює ефективність влади за її спроможністю взаємодіяти з ним і з іншими гравцями – бізнесом, місцевим самоврядуванням, громадськими організаціями, волонтерським рухом тощо. Саме про зниження довіри суспільства до державних інституцій в порівнянні з іншими соціальними інституціями йшлося під час презентації даних соціологічного дослідження «Настрої українців під час війни», проведеного Національною платформою стійкості та згуртованості в травні 2024 року. Так на запитання «що допомагає зберігати стійкість?» відповіді розподілилися таким чином: віра в ЗСУ – 63%; сім'я, родичи, близькі – 49%; щоденна праця – 27%; релігія/віра в бога – 21%; участь у волонтерстві, збори коштів – 18%; віра у державу – 12%. Дослідники звернули увагу на суттєвий розрив між очікуваним лідером довіри українців (ЗСУ) та аутсайдером (державою), вбачаючи в цьому неабиякі ризики для стійкості й згуртованості суспільства в умовах війни, наполягаючи, що саме на такі тенденції слід зважати при ухваленні державних рішень (*Настрої під час війни: кому українці довіряють найбільше. Опитування. 14 травня 2024.*).

Наше суспільство сьогодні долає великі проблеми, які безпосередньо пов'язані з війною, але під час повоєнної відбудови можливо зіткнеться з більш серйозними викликами. І якщо суспільство адекватно не відповість на ці виклики, то отримає величезний обсяг конфліктів і суперечностей, які можуть зруйнувати його зсередини. Фактор війни визначив розподіл українського суспільства на чотири великі групи суб'єктів української державності (основних акторів), від взаємодії яких головно залежить стан і рівень національної солідарності українців під час війни. І саме відбудова країни може стати конкретною точкою прикладання зусиль і реалізації національної ідеї в повоєнний період. Всі ці соціальні групи сформовані людьми, котрі дуже відрізняються за своїми очікуваннями та практиками впродовж воєнного стану.

Перша група – це військові й активно залучені громадяни до сил оборони (таких понад один мільйон). Після війни українська армія буде однією з найбоєздатніших армій світу. Проте слід зважати на те, що з'явиться велика кількість людей, які вміють воювати, знають ціну життя і смерті, мають зброю і вміють нею користуватися. Треба буде спрямувати їхній досвід і силу в конструктивне річище, щоб уникнути можливих негативних явищ на кшталт військової диктатури або небезпечних кримінальних угруповань.

Другу групу складають українські громадяни, які не покидали територію України (сьогодні за оцінкою заступника директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАН України О. Гладуна на підконтрольній Києву території України залишається близько 29 мільйонів українців з похибкою плюс-мінус в 1 мільйон). Великою проблемою є

зменшення населення внаслідок війни, адже багато людей виїхали за кордон, багато людей (важко визначити зараз, про яку точно кількість йдеться) загинули під час війни, багато українців опинилися на тимчасово окупованих територіях. Проте саме цим людям треба буде підіймати країну з руїн, реформувати економіку, будувати нову Україну – суспільство, в якому буде знайдений мир і консенсус.

Третя група включає тих українців, хто виїхав за кордон (за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців 6,9 мільйона українців у статусі біженців перебувають за кордоном, але О. Гладун вважає це число завищеним на 2 мільйони, що не узгоджується з даними Держприкордонслужби про кількість перетинів кордону). За інформацією міністра національної єдності О. Чернишова, щонайменше 30% українців, які виїхали за кордон через війну, готові повернутися додому відразу після її завершення.

Четверта група – це ті, хто опинився в тимчасовій окупації, але сподівається на повернення після відвоювання українських територій (що стосується окупованих територій, то оцінити кількість наявного населення там зараз дуже важко, а їхні очікування і настрої й поготів).

Головною умовою збереження соціальної стійкості виступає формування і впровадження консолідуючої національної ідеї на основі загальноприйнятої та зрозумілої моделі українського суспільства майбутнього. Готовність протистояти новим викликам передбачає консолідацію громадян під час та після важких життєвих випробувань для країни, всебічну комунікацію та соціальну підтримку у суспільстві, формування почуття солідарності з співгромадянами, спільну роботу для вирішення проблем, які впливають на людей за умов війни як окремо, так і загалом на усе суспільство. Це характерно не лише для нашого воєнного сьогодення, адже під час суспільних потрясінь люди завжди гуртуються, щоб разом дати відсіч масштабним викликам.

ЛІТЕРАТУРА

1. Габермас Ю. (2000). Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії «громадянське суспільство». Львів : Літопис. 319 с.
2. Резнік, О. (2023). *Ставлення українців до влади під час повномасштабної війни. Сайт Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. 13 липня 2023.* Отримано з: <https://dif.org.ua/article/stavlennya-ukrainsiv-do-vlads-pid-chas-povnomasshtabnoi-viyini>
3. Аналіз загроз національній безпеці у сфері внутрішньої політики. Експертне опитування (2023). Київ: НІСД. 14 липня.) Отримано з: <https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.06>
4. *Настрої під час війни: кому українці довіряють найбільше. Опитування. 14 травня 2024.* Режим доступу: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3863748-nastroi-pid-cas-vijni-komu-ukrainci-doviraut-najbilse.html>